

Estudo sobre gerenciamento de resíduos de serviço de saúde em instituições públicas e privadas da região sul do brasil

Ana Flávia Oliveira Notário
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-3096-6872

Barbara Duarte Cunha
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-6310-3651

Danillo Rodrigues da Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-3316-1703

Luísa Guirelli Borges Mendes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-1356-1523

Selma Terezinha Milagre
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID:

Resumo — O termo resíduos de serviços de saúde é utilizado atualmente substituindo o termo resíduos hospitalares e engloba todos os resíduos sólidos produzidos em todos os estabelecimentos assistenciais de saúde (EASs). Os resíduos de serviços de saúde (RSS) não podem ser simplesmente descartados como lixo comum, há necessidade de um processo diferenciado, já que causam riscos à saúde e ao meio ambiente. A melhor maneira para o tratamento dos RSS é o gerenciamento, que tem como objetivo minimizar sua produção e direcioná-lo para um encaminhamento seguro, com proteção aos profissionais dos hospitais, à saúde das pessoas e ao meio ambiente. Esse trabalho teve como objetivo principal fazer o estudo de como é feito o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde na região Sul do Brasil. Através de uma busca na literatura de trabalhos feitos entre os anos de 2004 e 2018 foi feito um levantamento de EASs financiados por diferentes órgãos e com capacidade de atendimento variável quanto ao tratamento de destinação dos RSS. Foi possível concluir que o tratamento adequado e otimização de recursos está ligada de maneira direta com a administração hospitalar, mais do que com o seu tamanho e tipo de atendimento.

Palavras-chave — gestão de resíduos, serviço de saúde, região sul.

I. INTRODUÇÃO

Estabelecimentos prestadores de assistência médica, odontológica, laboratorial e farmacêutica bem como por instituições de ensino pesquisa na área da saúde humana e animal, são fundamentais para a comunidade, principalmente, por possuírem a função de servir à população. Porém, como toda atividade humana, seu impacto sobre o meio ambiente não pode ser ignorado, sobretudo no que diz respeito aos materiais utilizados e descartados, bem como às formas de descarte.

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 222, dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, a ser seguido em todos os estabelecimentos geradores desses resíduos, classificando-os em cinco Grupos: Grupo A (resíduos biológicos), com

presença de material biológico que, em função de suas características, pode oferecer algum tipo de risco de contaminação; Grupo B (resíduos químicos) que, em sua composição, contém substâncias químicas que podem representar risco ao meio ambiente e à saúde pública, por suas características de inflamabilidade, corrosividade, toxicidade e reatividade; Grupo C (rejeitos radioativos), resíduos contendo radionuclídeos em concentrações superiores às estabelecidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), sem a possibilidade de reaproveitamento; Grupo D (resíduos comuns), que não apresentam nenhuma das características dos grupos citados anteriormente; e Grupo E (perfuro cortantes), abrangendo todos os materiais perfurantes, cortantes e escarificantes [1, 2].

O gerenciamento dos RSSS é um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas, técnicas, normativas e legais, cujo objetivo é minimizar a geração de resíduos e proporcionar um encaminhamento seguro, visando a proteção dos trabalhadores, preservação da saúde pública, recursos naturais e meio ambiente [1]. Um dos instrumentos para o gerenciamento é o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), que é definido como um documento integrante do processo de licenciamento ambiental, que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos [2].

O manejo dos resíduos sólidos gerados pelos serviços de saúde é dividido em várias etapas: segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento temporário, tratamento, armazenamento externo, coleta e transporte externo e disposição final. O PGRSS desenvolvido pelos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde deve possuir cada uma das etapas de manejo descritas criteriosamente [3]. Quando não há gerenciamento adequado, pode haver aumento da complexidade do processo de tratamento dos resíduos para a destinação final correta, como contaminação dos resíduos comuns por contato com resíduos infectantes. Essas falhas podem acarretar aumento de gastos, e possível poluição ambiental [4].

Sabe-se que todo esse processo além de ser regido por um regulamento interno é executado por profissionais, tanto da instituição de saúde quanto de empresas terceirizadas. A definição de estratégias e diretrizes que os oriente acerca do

manejo de resíduos pode ser considerada, então, uma estratégia para melhorias no serviço. Outro ponto importante a ser levantado é a necessidade de conhecimento de custos gerados com o manejo incorreto dos RSS por parte da instituição e os impactos ambientais que são gerados, permitindo a criação de medidas e a atuação dos EASs de forma mais eficiente [5].

A resolução que trata dos resíduos dos serviços de saúde é a RDC 222/2018 [ref.] da ANVISA que dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, que determina, portanto, parâmetros a serem adotados durante o processo de gestão dos resíduos, a fim de evitar ou diminuir riscos à saúde e ao ambiente.

Neste contexto, este estudo constitui-se de uma revisão de literatura com objetivo principal de fazer o estudo de como é feito o gerenciamento dos RSSS na região Sul do Brasil.

II. METODOLOGIA

Para a condução metodológica seguiu-se as seguintes etapas: formulação da pergunta norteadora; critérios de inclusão e exclusão de estudos na investigação; definição das informações a serem extraídas dos artigos selecionados; análise dos resultados, discussão dos resultados e apresentação da conclusão.

Os critérios de inclusão para os artigos encontrados foram a abordagem sobre o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, a análise e caracterização do descarte de resíduos do serviço de saúde e estudos comparativos entre estas e outras modalidades de prevenção, a localização estadual do EAS.

Os critérios de exclusão foram os estudos que relatavam o emprego de outras modalidades de gestão de resíduos, que não os de serviço de saúde e aqueles que não tratavam sobre o tema na região Sul do Brasil.

Para seleção dos artigos foram analisados os títulos das publicações encontradas em língua nacional e estrangeira e disponibilizados na íntegra e de acesso gratuito, fazendo o comparativo de trabalhos encontrados entre 2004 e 2018. Os descritores utilizados na busca foram: “Gestão Resíduos Paraná”, “Gestão Resíduos Santa Catarina”, “Gestão Resíduos Rio Grande do Sul”, “Gestão Resíduos Sul Brasil”.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O levantamento dos dados foi feito de acordo com as Tabelas 1, 2 e 3. No total, foram analisados os dados referentes ao gerenciamento de nove hospitais de diferentes portes e fontes de financiamento dos três estados da região sul do país. As fontes de financiamento foram divididas em três, da seguinte maneira: Filantrópico [EAS privado com atendimento também pelo Sistema Único de Saúde (SUS)], Público (EAS mantido apenas por órgãos governamentais), Privado (EAS com atendimento apenas particular ou por convênios).

TABELA 1: IDENTIFICAÇÃO DOS EAS ANALISADOS

EAS	Tipo	Estado	Porte
1	Hospital Filantrópico	RS	Grande
2	Hospital Público	PR	Médio

3	EAS Privado	PR	Pequeno
4	Hospital Municipal Público	RS	Médio
5	Unidade Hospitalar	SC	--
6	Hospital Filantrópico	RS	Grande
7	Hospital Filantrópico	RS	Grande
8	Hospital Filantrópico	RS	Grande
9	Hospital Universitário Público	SC	Grande

TABELA 2: TIPO DE ATENDIMENTO REALIZADO PELO EAS, GRUPOS DE RESÍDUOS GERADOS PELO EAS E QUANTIDADE EM TONELADAS DE RESÍDUOS DO TIPO A GERADOS PELO EAS.

AM: Ambulatório, SE: Serviço Especializado, IH: Internação Hospitalar, PA: Pronto-Atendimento, MA: Maternidade, UTI: Unidade de Tratamento Intensivo, CC: Clínica Cirúrgica, CM: Clínica Médica, PE: Pediatria, CTI: Centro de Tratamento Intensivo, LA: Laboratório

EAS	Tipo de atendimento	Resíduos gerados	RSSS grupo A /mês
1	AM, SE, IH, PA	A, B, D, E	--
2	PA, MA, UTI, CC, CM, PE	A, B, C, D, E	4,7t
3	SE, AM, PA,	A,B, D, E	1,1t
4	PA	A, B, D, E	5,6t
5	IH, CC, PA, CTI, LA, PE	A, B, D, E	8,4t
6	Alta complexidade	--	1,2t
7	Alta complexidade	--	0,4t
8	Alta Complexidade	--	--
9	CC, MA, AM, UTI	A, B, D, E	SC

TABELA 3: ANÁLISE DA GESTÃO DE RSSS NOS EAS, PERÍODO DO ESTUDO E REFERÊNCIA.

EAS	Análise da gestão	Período do estudo	Referência
1	Correta	Mar-Abr 2018	(Mota; Golçalves; Barata 2018)

2	Incorreta	Jan-Fev 2012	(Valério; Castanheira 2013)
3	Correta	2015 a 2017	(Garcia, 2018)
4	Incorreta	Nov-2004	(Goes et al 2004)
5	Correta	Jun-Jul 2015	(Pereira; Mazzurana 2017)
6	Intermediária	Out-Nov 2014	(Lucchese; Souza; Machado 2018)
7	Intermediária	Out-Nov 2014	
8	Intermediária	Out-Nov 2014	
9	Incorreta	Abr-2004 a Jan-2005	(Pinheiro et al 2005)

Fazendo uma correlação entre o tipo de financiamento do EAS e a qualidade do processo de gerenciamento chama a atenção que todos aqueles que tiveram um gerenciamento “incorreto” estão associados à unidades públicas. A classificação do gerenciamento foi dada com base em todo o processo adotado desde a coleta até o descarte final, considerando logística na rota de coleta, transporte dos sacos com os resíduos, acomodação, qualidades e estruturas dos abrigos, até o destino dos resíduos.

É possível ainda correlacionando o gerenciamento incorreto fazer uma analogia com a quantidade de resíduos infectantes gerados por mês para as Unidades Hospitalares do estado do Rio Grande do Sul (RS) e do Paraná (PR), cerca de três vezes maior do que a quantidade gerada por um hospital filantrópico com porte maior para um dos estados. Esses dados mostram que o gerenciamento incorreto não parece estar relacionado com o estado em questão ou mesmo com a dimensão do hospital e sim com a organização interna para otimização e melhoria do serviço realizado.

No estudo de [7] foi mostrado que em um estudo realizado em 2013 a importância do correto gerenciamento e a relação direta com a diminuição de gastos, essa hipótese é válida quando se trata do tipo de hospital (Público ou Privado). Uma vez que gastos necessários levam a uma diminuição nos lucros da empresa, é coerente que as instituições que apresentaram gerenciamento correto ou intermediário sejam privadas, pois é ideal ao funcionamento que haja otimização de custos em todos os setores da empresa.

A partir dos dados da Tabela 2, é possível perceber que não há informações sobre os tipos de resíduos gerados pelos hospitais filantrópicos estudados no RS e para um deles não há quantificação dos resíduos gerados.

Uma análise pontual das instituições selecionadas traz algumas características que são importantes. O Hospital Filantrópico do RS tem a segregação dos RSS gerados em cada setor, há um horário pré-estabelecido para a coleta, o transporte de resíduos gerados pela UTI e expurgo até o abrigo temporário é feito exclusivamente por enfermeiros. No local de armazenamento externo, há locais separados e adequados para cada tipo de resíduo, dessa forma se evita a contaminação dos resíduos do grupo D [6].

O estudo no Hospital Público no PR, de porte médio, mostrou irregularidades, dentre elas algumas como: posicionamento incorreto de coletores (ex: coletor para lixo infectante próximo a lavatórios de mãos); os resíduos são pesados na empresa responsável pela coleta dos infectantes, e não no local onde são gerados; não há horários específicos de coleta. Os fatores acima relacionados corroboram para o descarte incorreto de resíduos, o que gera um aumento no volume de resíduos infectantes gerados mensalmente. Nesse estudo específico a economia com a correta segregação poderia chegar a 190 mil reais por ano [7].

Dentre todos os dados levantados, a situação do gerenciamento de resíduos do Hospital Universitário em SC foi a que mais chamou atenção quanto a necessidade de aprimoramento. Durante o estudo observacional feito por [12], foi possível perceber que várias etapas do processo estão em desacordo com as normas estipuladas pela ANVISA. Foi observado que nesse EAS a coleta, transporte e armazenamento externo é comum para resíduos de classe A, B, D e E, os funcionários não utilizam EPIs suficientes para o manuseio desses resíduos, a área de armazenamento intermediário tem acesso difícil e por vezes os funcionários precisam “arremessar os sacos de resíduos”, além de não ser isolado, ser mal identificado e a céu aberto.

Irregularidades como as acima mencionadas mostram que ainda há necessidade de treinamento de pessoal e maior conscientização sobre os riscos inerentes à manipulação incorreta de RSS. Para esse caso do Hospital Universitário de SC, um estudo atualizado seria necessário, uma vez que o que foi feito aconteceu quase que concomitante com a regulação vigente implantada pela ANVISA em 2004, a RDC 306 de 2004, atualmente revogada pela RDC 222 de 2018.

Em [6] foi mencionada a preocupação com a formação dos profissionais, a existência de políticas de prevenção de acidentes e preocupação com o meio ambiente. O EAS estudado mostrou-se preocupado com as questões ambientais, instalando painéis fotovoltaicos para geração de energia elétrica. Outra preocupação semelhante foi vista por [8], onde foi implantada uma política de reaproveitamento de resíduos do grupo D que são passíveis de reciclagem e foi feita uma parceria com uma cooperativa de reciclagem da cidade

IV. CONCLUSÃO

É comum a ideia de que o gerenciamento correto está diretamente relacionado com o comprometimento da equipe envolvida e o nível de instrução e formação dos profissionais. Considerando todo o processo como uma rede, a falta de informação ou até mesmo a disponibilização de uma equipe de gestão específica para a destinação correta dos RSS, estão diretamente relacionadas com a quantidade de resíduo gerado por um EAS. Um entendimento da demanda de atendimentos, planejamento interno eficaz, a busca pela diminuição de gasto e a preocupação com os danos ambientais são fatores importantes e que devem ser considerados quando se trata de gerenciamento de resíduos sólidos hospitalares.

REFERÊNCIAS

- [1] Agência Nacional De Vigilância Sanitária (Anvisa). Resolução Rdc N° 222: Regulamenta As Boas Práticas De Gerenciamento Dos Resíduos De Serviços De Saúde E Dá Outras Providências. Brasília. 2018.

- [2] Conama - Conselho Nacional De Meio Ambiente. Resolução Nº 358/2005. Dispõe Sobre O Tratamento E A Disposição Final Dos Resíduos Dos Serviços De Saúde E Dá Outras Providências. Brasília. 2005.
- [3] Mendes, A. A.; Cintrão, J. F. F. Os Resíduos De Serviços De Saúde – Rss E A Questão Ambiental. Revista Uniara, Araraquara, V. 8, N. 15, P. 121-134, 2004.
- [4] Proin/Capes & Unesp/Igce. (1999). Manual Didático: Arquivos De Transparência (Cd). Rio Claro: Departamento De Geologia Aplicada.
- [5] Schneider, V. E.; Ben, F.; Carvalho, A. B. Análise Comparativa Dos Custos Ambientais Relacionados Ao Gerenciamento De Rsss Em Dois Hospitais Da Região Da Serra Gaúcha – Brasil. Revista Aidis, Cidade Do México, V. 1, N. 4, P. 1-9, 2008
- [6] Motta, J. A. Da; Gonçalves, M. S.; Barata, A. J. S. S. Análise Das Estratégias De Gestão Ambiental Em Uma Unidade Hospitalar Filantrópica. Revista De Saúde E Meio Ambiente, Três Lagoas, V. 7, N. 3, P.94-116, Dez. 2018.
- [7] Valério, M. C.; Castanheira, N. P. Análise Quali-Quantitativa Do Lixo Produzido Em Hospital Público Do Paraná: Viabilidade Econômica Através Da Correta Segregação De Materiais Recicláveis. Revista Meio Ambiente E Sustentabilidade, Si, V. 4, N. 2, P.46-65, Dez. 2013.
- [8] Garcia, T. F. F. Análise Sobre O Gerenciamento De Resíduos Em Serviços De Saúde. 2018. 33 F. Tcc (Graduação) - Curso De Engenharia Ambiental E Sanitária, Centro De Ciências Exatas Tecnológicas E Agrárias, Unicesumar - Centro Universitário De Maringá, Maringá, 2018.
- [9] Goes, M. U. A. Et Al. Plano De Gerenciamento De Resíduos Sólidos De Serviços De Saúde Do Hospital Pronto Socorro De Porto Alegre, Rs. Disc. Scientia. Série: Ciências Naturais E Tecnológicas, Santa Maria, V. 5, N. 1, P.87-95, 2004
- [10] Pereira, A. L. H. X.; Mazzurana, E. R. Quantificação, Classificação E Disposição Final De Resíduos De Serviço De Saúde (Rss) Em Uma Unidade Hospitalar Em Caçador-Sc. **Ries**, Caçador, V. 6, N. 1, P.30-38, 2017.
- [11] Luchese, A. R.; Souza, M. A. De; Machado, D. G. Gestão De Custos Ambientais Em Organizações Hospitalares Da Região Noroeste Do Rio Grande Do Sul. Gestão E Regionalidade, Si, V. 34, N. 101, P.134-151, Ago. 2018.
- [12] Pinheiro, R. C. Análise Do Processo De Gerenciamento Externo Dos Resíduos De Serviços De Saúde Do Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani De São Thiago. 2005. 86 F. Dissertação (Mestrado) - Curso De Mestrado Em Engenharia De Produção, Pós-Graduação Em Engenharia De Produção, Universidade Federal De Santa Catarina, Florianópolis, 2005